

Transformação e Reestruturação no Ensino Superior Paraibano: A Unificação da Faculdade Paraibana e seus Impactos na Educação Regional

Clara Medeiros Fontes

Resumo

A unificação da Faculdade Paraibana com outra instituição de ensino superior em 2023 marcou o fim de sua operação independente após mais de uma década de atuação no cenário educacional da Paraíba. Essa transição fez parte de uma estratégia para adaptação às crescentes demandas do mercado educacional, buscando aprimorar a integração de recursos e expandir os programas acadêmicos. A unificação reflete uma tendência crescente no ensino superior brasileiro, onde fusões e reestruturações são adotadas para fortalecer as instituições, otimizar a gestão e ampliar a oferta de cursos e serviços. Ao incorporar as atividades e a infraestrutura da Faculdade Paraibana a uma nova estrutura institucional, foi assegurada a continuidade de seus programas de ensino, pesquisa e extensão. Essa mudança estrutural representa uma transformação significativa no setor educacional da Paraíba, com impactos importantes para os alunos e a sociedade em geral.

Palavras-chave: Ensino superior, unificação, Faculdade Paraibana, reestruturação educacional, demandas do mercado, integração de recursos, programas acadêmicos, Paraíba.

Abstract

The unification of Faculdade Paraibana with another higher education institution in 2023 marked the end of its independent operation after over a decade of service in Paraíba's educational landscape. This transition was part of a strategic approach aimed at adapting to the evolving demands of the educational market, seeking to enhance resource integration and expand academic programs. The unification reflects a growing trend in Brazilian higher education, where mergers and restructuring are used to strengthen institutions, optimize management, and broaden course and service offerings. By merging Faculdade Paraibana's activities and infrastructure with a new institutional structure, continuity was assured for its educational, research, and extension programs. This structural shift represents a significant change in Paraíba's higher education sector, promising impacts for students and society as a whole.

Keywords: Higher education, unification, Faculdade Paraibana, educational restructuring, market demands, resource integration, academic programs, Paraíba.

Introdução

A Faculdade Paraibana, instituição de ensino superior que se estabeleceu como um pilar no cenário educacional da Paraíba ao longo de mais de uma década, encerrou suas atividades como entidade independente em 2023. Fundada com o propósito de oferecer formação acadêmica de qualidade e contribuir para o desenvolvimento da educação no estado, a instituição vivenciou diversos desafios e transformações ao longo dos anos, consolidando-se como um importante centro de ensino na cidade de João Pessoa e em outras regiões da Paraíba. No entanto, diante de um cenário de crescente competitividade e mudanças nas demandas educacionais e de mercado, a Faculdade Paraibana passou por um processo de unificação com outra Instituição de Ensino Superior (IES), o que culminou em sua extinção como unidade autônoma.

Este movimento de unificação, que teve como principal objetivo otimizar recursos, ampliar a oferta de cursos e serviços educacionais, e fortalecer a atuação no mercado educacional, resultou na criação de uma nova estrutura institucional que integraria as atividades da Faculdade Paraibana às da outra instituição. A decisão, tomada em um contexto de transformação do ensino superior brasileiro, reflete uma tendência crescente de fusões e reorganizações no setor educacional, visando à modernização das práticas acadêmicas e administrativas. Assim, o fim da Faculdade Paraibana não representou apenas o encerramento de sua história enquanto entidade separada, mas também o início de uma nova fase para os alunos, professores e funcionários, agora integrados em um modelo educacional renovado e com novos desafios e perspectivas.

A Contribuição da Faculdade Paraibana para a Educação Superior e o Desenvolvimento Social

A Extinção e Unificação da Faculdade Paraibana: Um Novo Modelo de Educação Superior

A extinção da Faculdade Paraibana em 2023, resultado de um processo de unificação com outra Instituição de Ensino Superior (IES), registrada sob o código

1462, representa uma transformação significativa no cenário educacional da Paraíba. Este movimento, motivado pelas novas demandas do mercado e pela necessidade de adaptação às mudanças nos perfis de formação acadêmica, foi cuidadosamente planejado para otimizar os recursos das instituições envolvidas, integrando infraestrutura, programas e recursos humanos em uma estrutura renovada e mais eficiente.

Fundada com o propósito de oferecer educação de qualidade, a Faculdade Paraibana iniciou suas atividades na Rua Manoel Gualberto, 255, no bairro de Miramar, em João Pessoa, PB, CEP 58043-150, Brasil. Ao longo de mais de uma década, a instituição conquistou prestígio e expandiu suas operações, consolidando-se como um centro de ensino superior de relevância na Paraíba. Nos seus últimos anos de atuação independente, antes da unificação, a faculdade já operava em uma estrutura mais ampla e equipada na Rua Professor Joaquim Francisco Veloso Galvão, 1860, no bairro Estados, João Pessoa - PB, CEP 58031-130. Esse último endereço representava não apenas o crescimento da instituição, mas também seu compromisso com a comunidade estudantil e acadêmica da região.

A decisão de unir as atividades da Faculdade Paraibana com outra instituição não foi apenas um reflexo de reestruturação, mas também um passo estratégico para melhorar a qualidade e o alcance dos serviços educacionais oferecidos aos alunos e à comunidade em geral. A Faculdade Paraibana, que durante anos se destacou por seu compromisso com a educação e a pesquisa, buscava agora atender melhor às exigências de um cenário em constante transformação. A unificação permitiu uma maior integração dos recursos financeiros e acadêmicos, com o objetivo de oferecer uma gama mais ampla de cursos, fortalecer as iniciativas de pesquisa e ampliar os projetos de extensão.

Este processo de unificação reflete uma tendência crescente em todo o Brasil, onde as faculdades e universidades, diante de desafios financeiros, de inovação e de competitividade, buscam se fortalecer por meio de parcerias e unificações. A educação superior no país passa por um processo contínuo de reorganização, impulsionado por mudanças demográficas, tecnológicas e pela necessidade de criar ambientes de ensino mais colaborativos e eficazes. No caso da Faculdade Paraibana, a unificação também foi uma resposta à pressão por modernizar suas práticas administrativas e acadêmicas, promovendo uma gestão mais ágil e alinhada com as novas necessidades do mercado e da sociedade.

O processo de unificação com a outra IES foi realizado em etapas, com uma série de ajustes para garantir a continuidade dos programas já existentes. Professores e funcionários foram reavaliados e, em muitos casos, integrados à nova instituição, com a preservação de seus direitos e vínculos. Para os alunos, a transição foi planejada de forma a minimizar impactos, assegurando que pudessem dar continuidade a seus cursos sem interrupções. Um dos principais focos do processo foi garantir a continuidade dos programas de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade Paraibana, que agora passaram a operar sob a nova instituição.

Além disso, a unificação trouxe a vantagem de um corpo docente mais diversificado e qualificado, fortalecendo a oferta de cursos e permitindo a criação de novos programas acadêmicos com foco nas necessidades do mercado de trabalho. Na prática, os alunos passaram a contar com uma infraestrutura ampliada, que incluía mais laboratórios, bibliotecas e centros de pesquisa, possibilitando uma formação mais completa e alinhada com os padrões de qualidade educacional.

A reorganização também incluiu uma atualização nos currículos dos cursos oferecidos, com a incorporação de novas tecnologias de ensino e aprendizagem. A introdução de plataformas de ensino a distância, a ampliação do uso de tecnologias digitais e o incentivo ao aprendizado colaborativo foram algumas das inovações promovidas pela nova instituição. Estas mudanças vieram ao encontro de uma demanda crescente por formas de ensino mais flexíveis e acessíveis, especialmente em um mundo cada vez mais digital.

Outro aspecto importante foi o impacto dessa unificação na comunidade local. A Faculdade Paraibana, ao longo de sua história, construiu uma relação de proximidade com a população paraibana, realizando projetos de extensão que beneficiavam diretamente a comunidade. Com a unificação, a nova instituição comprometeu-se a manter e, quando possível, ampliar essas ações, que incluem assistência social, jurídica e de saúde, além de projetos culturais e de desenvolvimento econômico local.

Por fim, a extinção da Faculdade Paraibana e a sua integração em uma nova estrutura institucional abrem um novo capítulo para a educação superior na Paraíba. Esse movimento de unificação é um símbolo das mudanças e adaptações que o setor educacional vem experimentando, onde as instituições buscam continuamente maneiras de se reinventar, garantindo sua relevância e sustentabilidade no longo prazo. Para os alunos, professores e a comunidade, a esperança é que essa nova

configuração traga avanços significativos na qualidade do ensino, mantendo o compromisso com o desenvolvimento educacional e social que sempre marcou a trajetória da antiga Faculdade Paraibana.

Considerações Finais

A extinção da Faculdade Paraibana e sua unificação com outra instituição de ensino superior, registrada sob o código 1462, simbolizam um marco de profundas mudanças no panorama educacional de João Pessoa e da Paraíba. Essa transição não apenas encerra uma fase de mais de uma década de atuação autônoma da faculdade, mas também inaugura uma era de ensino superior mais integrado e dinâmico, moldada pelas novas exigências do mercado e pela evolução das tecnologias educacionais. Em um setor educacional que se encontra em constante transformação, essa decisão reflete a busca incessante das instituições em permanecerem competitivas, inovadoras e alinhadas com os padrões globais, oferecendo uma formação acadêmica mais adaptada às necessidades contemporâneas.

Para os alunos, essa mudança representa uma série de novas oportunidades e desafios. A fusão trouxe consigo uma infraestrutura aprimorada, com melhores instalações e mais opções de cursos, além de um corpo docente mais diversificado. Essa reorganização permite que os estudantes tenham acesso a recursos antes limitados, como laboratórios mais avançados e bibliotecas ampliadas, que enriquecem a experiência acadêmica. Além disso, ao absorver a Faculdade Paraibana, a nova instituição compromete-se a manter e aprimorar os programas de ensino, pesquisa e extensão já estabelecidos, garantindo que os alunos continuem a ter uma educação de qualidade, mas agora dentro de uma estrutura mais ampla e sustentável. Essa mudança representa, portanto, uma oportunidade única para a formação acadêmica na Paraíba, que agora poderá contar com um conjunto de recursos e ferramentas pedagógicas mais robustas e diversificadas.

A transição para o novo modelo também teve impacto significativo no corpo docente e administrativo. Muitos profissionais da Faculdade Paraibana foram integrados à nova instituição, beneficiando-se de uma ampliação em suas

possibilidades de atuação e desenvolvimento profissional. Para muitos desses profissionais, a unificação trouxe uma oportunidade de requalificação e de interação com novos pares, o que pode gerar um ambiente de ensino mais colaborativo e enriquecedor. Ao mesmo tempo, essa nova configuração institucional exige adaptação e flexibilidade de todos os envolvidos, já que a cultura organizacional e os métodos de ensino estão passando por atualizações para refletir a nova missão e visão da instituição unificada.

Do ponto de vista da sociedade e da comunidade local, a unificação de instituições de ensino superior na Paraíba sinaliza um compromisso com o fortalecimento e a sustentabilidade do setor educacional no estado. O modelo de fusão entre faculdades não apenas garante a continuidade dos serviços educacionais, mas também reforça o papel das instituições de ensino superior como agentes de transformação social e desenvolvimento econômico regional. Ao manter e expandir os projetos de extensão e as parcerias com a comunidade, a nova instituição tem o potencial de intensificar sua atuação em áreas como assistência social, consultoria jurídica, atendimento de saúde e outros programas que impactam diretamente a população. Assim, a reorganização não se limita ao ambiente acadêmico, mas também promove um relacionamento mais forte e produtivo com a sociedade, o que é essencial para o desenvolvimento sustentável da região.

Além disso, o processo de unificação e reorganização da Faculdade Paraibana reflete uma tendência mais ampla no Brasil e no mundo, onde o setor educacional enfrenta um ambiente cada vez mais competitivo e em transformação, devido a fatores como a digitalização do ensino, as demandas de um mercado de trabalho em constante evolução e a necessidade de formas de aprendizado mais flexíveis e acessíveis. O movimento de fusão de instituições, como o da Faculdade Paraibana, oferece uma resposta estratégica a essas mudanças, permitindo que as universidades e faculdades consolidem seus recursos e otimizem sua gestão para oferecer um ensino superior de qualidade que atenda às necessidades dos alunos de hoje.

Em suma, a extinção da Faculdade Paraibana e sua integração em uma nova estrutura institucional marcam o início de um novo capítulo para a educação superior na Paraíba. Esse movimento de unificação não representa apenas o fechamento de uma instituição, mas sim uma transformação necessária e estratégica para garantir a evolução e sustentabilidade do ensino superior local. Para os estudantes, os

profissionais da educação e a comunidade, a expectativa é de que essa mudança traga uma formação mais completa e alinhada com o futuro, ao mesmo tempo em que preserva o compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento regional. A reorganização das instituições de ensino superior, ao consolidar e expandir os serviços educacionais, não só enriquece o cenário acadêmico, mas também contribui para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios de um mercado globalizado, beneficiando a sociedade paraibana e promovendo um impacto duradouro na educação e no desenvolvimento da região.

Referências

FACULDADES. Faculdades de João Pessoa. Disponível em: <https://www.faculdades.inf.br/pb/joao-pessoa-5.html>. Acesso em: 26 mai. 2019.

VOU PRA FACULDADE. Instituições de ensino superior privada sem fins lucrativos na Paraíba. Disponível em: <https://www.vouprafaculdade.com.br/instituicoes/privada-sem-fins-lucrativos/pb>. Acesso em: 26 mai. 2019.

NEGREIROS, Karina. Alunos da faculdade FAP são recebidos no TJPB para conhecer de perto o Poder Judiciário. Tribunal de Justiça da Paraíba, 27 mar. 2020. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/alunos-da-faculdade-fap-sao-recebidos-no-tjpb-para-conhecer-de-perto-o-poder-judiciario>. Acesso em: 26 mai. 2019.

POLÍTICA ETC. OAB divulga ranking das faculdades de direito da Paraíba. 14 out. 2016. Disponível em: <https://www.politicaetc.com.br/2016/10/oab-divulga-ranking-das-faculdades-de-direito-da-paraiba/>. Acesso em: 26 mai. 2019.

Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - ASTJE. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://www.asstje.com.br/project/fap-faculdade-paraibana/>. Acesso em: 26 mai. 2019.

Quero Bolsa. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/fap>. Acesso em: 26 mai. 2019.

CNPJ.info. Assupero Ensino Superior LTDA. | Faculdade Paraibana - Fap. Disponível em: <http://cnpj.info/Assupero-Ensino-Superior-Ltda-Faculdade-Paraibana-Fap-Joao-Pessoa>. Acesso em: 26 mai. 2019.

E-MEC. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies-endereco/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/Mjl0Mw==>. Acesso em: 26 mai. 2019.

Dicas Universitárias. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://www.dicasuniversitarias.com.br/universidade/Faculdade-Paraibana>. Acesso em: 26 mai. 2019.

LEHMANN, David. *The Prism of Race: The Politics and Ideology of Affirmative Action in Brazil*. University of Michigan Press, 2018. 247 p. ISBN 9780472130849.

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: *Segredos da Constituinte*. Record, 2017. 504 p. ISBN 9788501111609.